

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 3 (Май-Июнь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 3 (Май-Июнь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодидулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

**ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ СОЧЕТАНИЯ ОПЕРАЦИИ
РАМИРЕСА И СЕПАРАЦИОННОЙ TAR-ПЛАСТИКИ ПЕРЕДНЕЙ
БРЮШНОЙ СТЕНКИ**

ХАМРОЕВ УКТАМ ПИРНАЗАРОВИЧ

САФОЕВ БАКОДИР БАРНОЕВИЧ

БОЛТАЕВ ТИМУР ШАВКАТОВИЧ

Бухарский государственный медицинский институт

Аннотация. Реконструкция сложных и гигантских послеоперационных вентральных грыж остаётся одной из наиболее сложных проблем абдоминальной хирургии.

Цель исследования. Улучшение результатов хирургического лечения пациентов со сложными гигантскими рецидивными и послеоперационными грыжами передней брюшной стенки путём сочетанного применения операции Рамиреса и сепарационной TAR-пластики.

Материалы и методы. Проведён анализ результатов лечения 92 пациентов с гигантскими вентральными грыжами, находившихся на лечении в Бухарском областном многопрофильном медицинском центре в период 2020–2026 гг. Пациенты были разделены на две группы: I группа (n=56) — традиционная пластика передней брюшной стенки, II группа (n=36) — сочетанное применение операции Рамиреса и TAR-пластики с использованием сетчатого импланта. Оценивались показатели внутрибрюшного давления, частота послеоперационных осложнений, длительность стационарного лечения и частота рецидивов в отдалённом периоде.

Результаты. В группе традиционного лечения отмечено значимое повышение внутрибрюшного давления в раннем послеоперационном периоде (в среднем $22,2 \pm 1,7$ мм рт. ст.) с медленной нормализацией к 7–8 суткам, а также высокая частота осложнений: пневмония — 7,1%, инфильтраты

послеоперационной раны — 25,2%, нагноение — 7,1%, рецидив — 12,5%. Средняя длительность госпитализации составила $10,2 \pm 1,4$ дня.

Заключение. Сочетанное применение операции Рамиреса и сепарационной TAR-пластики является эффективным и безопасным методом реконструкции передней брюшной стенки при сложных гигантских вентральных грыжах. Метод обеспечивает снижение внутрибрюшной гипертензии, уменьшение частоты послеоперационных осложнений и рецидивов, а также сокращение сроков госпитализации, что подтверждает его клиническую и экономическую эффективность.

Ключевые слова: грыжи передней брюшной стенки, сепарационная TAR-пластика, операции Рамиреса, внутрибрюшное давление.

РАМИРЕС ОПЕРАЦИЯСИ ВА ҚОРИН ОЛД ДЕВОРИНИНГ СЕПАРАЦИОН ТАР-ПЛАСТИКАСИНИ БИРГА ҚЎЛЛАШНИНГ

АМАЛИЙ ҚЎЛЛАНИЛИШИ

ҲАМРОЕВ ЎҚТАМ ПИРНАЗАРОВИЧ

САФОЕВ БАҚОДИР БАРНОЕВИЧ

БОЛТАЕВ ТИМУР ШАВКАТОВИЧ

Бухоро давлат тиббиёт институти

Аннотация. Операциядан кейинги мураккаб ва улкан вентрал чурраларни реконструкция қилиш абдоминал жарроҳликнинг энг мураккаб муаммоларидан бири бўлиб қолмоқда.

Тадқиқотнинг мақсади. Рамирес операцияси ва сепарацион ТАР-пластикасини биргаликда қўллаш орқали қорин олд деворининг мураккаб гигант қайталанувчи ва операциядан кейинги чурралари бўлган беморларни жарроҳлик йўли билан даволаш натижаларини яхшилаш.

Материаллар ва усуллар. 2020-2026 йиллар давомида Бухоро вилоят кўп тармоқли тиббиёт марказида даволанган улкан вентрал чурраси бўлган 92 нафар беморнинг даволаш натижалари таҳлил қилинди. Беморлар икки гуруҳга бўлинган: I гуруҳ (n=56) - анъанавий қорин олд девори пластикаси, II гуруҳ (n=36) - тўрли имплант ёрдамида Рамирес операцияси ва ТАР-пластикасини биргаликда қўллаш. Қорин бўшлиғи босими кўрсаткичлари, операциядан кейинги асоратлар частотаси, стационар даволаниш давомийлиги ва узоқ муддатли даврда қайталанишлар частотаси баҳоланди.

Натижалар. Анъанавий даволаш гуруҳида операциядан кейинги эрта даврда қорин ичи босимининг сезиларли даражада ошиши (ўртача $22,2 \pm 1,7$ мм симоб устуни), 7-8-кунга келиб аста-секин меъёрлашиши, шунингдек, асоратларнинг юқори частотаси қайд этилди: пневмония - 7,1%, операциядан кейинги жароҳат инфилтратлари - 25,2%, йиринглаш - 7,1%, рецидив - 12,5%. Касалхонада даволанишнинг ўртача давомийлиги $10,2 \pm 1,4$ кунни ташкил этди.

Хулоса. Рамирес операцияси ва сепаратсион ТАР-пластикасини биргаликда қўллаш мураккаб гигант вентрал чурраларда қорин олд деворини реконструкция қилишнинг самарали ва хавфсиз усули ҳисобланади. Усул қорин ичи гипертензиясини пасайтиришни, операциядан кейинги асоратлар ва рецидивлар частотасини камайтиришни, шунингдек, касалхонага ётқизиш муддатларини қисқартиришни таъминлайди, бу эса унинг клиник ва иқтисодий самарадорлигини тасдиқлайди.

Калит сўзлар: қорин олд девори чурралари, сепаратсион ТАР-пластика, Рамирес операциялари, қорин ичи босими.

**PRACTICAL APPLICATION OF A COMBINATION OF RAMIREZ
SURGERY AND SEPARATION TARPLASTY OF THE ANTERIOR
ABDOMINAL WALL**

UKTAM PIRNAZAROVICH KHAMROEV

SAFOEV BAKODIR BARNOEVICH
BOLTAEV TIMUR SHAVKATOVICH

Bukhara State Medical Institute

Abstract. Reconstruction of complex and gigantic postoperative ventral hernias remains one of the most difficult problems of abdominal surgery.

The purpose of the study. Improving the results of surgical treatment of patients with complex giant recurrent and postoperative hernias of the anterior abdominal wall through the combined use of Ramirez surgery and separation tarplasty.

Materials and methods. The analysis of the treatment results of 92 patients with giant ventral hernias who were treated at the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center in the period 2020-2026 was carried out. The patients were divided into two groups: Group I (n=56) — traditional abdominal wall surgery, group II (n=36) — combined use of Ramirez surgery and tarplasty using a mesh implant. The parameters of intra-abdominal pressure, the frequency of postoperative complications, the duration of inpatient treatment, and the frequency of relapses in the long term were evaluated.

Results. In the traditional treatment group, there was a significant increase in intra—abdominal pressure in the early postoperative period (on average 22.2 ± 1.7 mmHg) with slow normalization by 7-8 days, as well as a high incidence of complications: pneumonia — 7.1%, postoperative wound infiltrates - 25.2%, suppuration — 7.1%, recurrence — 12.5%. The average duration of hospitalization was 10.2 ± 1.4 days.

Conclusion. The combined use of Ramirez surgery and separation tarplasty is an effective and safe method of reconstructing the anterior abdominal wall in patients with complex giant ventral hernias. The method provides a reduction in intra-abdominal hypertension, a reduction in the frequency of postoperative complications

and relapses, as well as a reduction in the duration of hospitalization, which confirms its clinical and cost-effectiveness.

Keywords: hernias of the anterior abdominal wall, separation tarplasty, Ramirez surgery, intra-abdominal pressure.

Обоснование актуальности и востребованности. Хирургическое лечение обширных дефектов передней брюшной стенки, возникающих при больших и гигантских послеоперационных вентральных грыжах, остаётся одной из наиболее сложных и социально значимых проблем современной абдоминальной хирургии [2,4,9]. Частота формирования послеоперационных грыж продолжает оставаться высокой и, по данным различных исследований, может достигать значительных значений среди пациентов, перенесших лапаротомные вмешательства. Это обуславливает необходимость постоянного совершенствования реконструктивных методик, направленных на восстановление анатомической целостности и функциональности брюшной стенки [3,7].

Особое значение в развитии реконструктивной хирургии передней брюшной стенки имела методика Рамиреса (Ramirez), основанная на передней сепарации компонентов. Она позволяет мобилизовать мышечно-апоневротические структуры и обеспечить медиализацию прямых мышц живота, что делает возможным закрытие даже крупных дефектов. Однако классическая передняя сепарация имеет ряд ограничений, связанных с травматичностью подкожной диссекции, риском ишемических осложнений кожных лоскутов и развитием раневых осложнений [1,10].

В последние годы значительное распространение получила задняя сепарационная техника — TAR (transversus abdominis release). Методика TAR обеспечивает доступ в анатомически выгодном бессосудистом пространстве, позволяет выполнять более глубокую и контролируемую реконструкцию

брюшной стенки и обеспечивает возможность установки крупного сетчатого импланта в ретромулярное положение [5,11]. Согласно данным литературы, TAR демонстрирует низкий уровень рецидивов и хорошую функциональную реабилитацию пациентов при обширных грыжевых дефектах. Тем не менее, несмотря на преимущества каждой из методик, проблема лечения пациентов с крайне большими и сложными дефектами передней брюшной стенки остаётся нерешённой [6,12]. В ряде клинических ситуаций выполнение только одной техники — либо передней сепарации по Рамиресу, либо задней TAR-пластики — оказывается недостаточным для достижения полноценного безнатяжного закрытия дефекта. Это особенно актуально при гигантских послеоперационных грыжах, выраженной ретракции мышечно-апоневротических структур, множественных рецидивах и дефиците тканей передней брюшной стенки [8,13]

Таким образом, разработка и научное обоснование метода сочетанного применения операции Рамиреса и TAR-пластики является актуальным направлением современной реконструктивной хирургии. Его внедрение способно расширить возможности хирургического лечения пациентов с крайне сложными дефектами передней брюшной стенки и повысить эффективность оказания специализированной медицинской помощи.

Целью нашего улучшение результатов лечения больных со сложными гигантскими рецидивными и послеоперационными грыжами передней брюшной стенки путем сочетанного применения операции Рамиреса и сепарационной TAR-пластики.

Материалы и методы. Проанализированы данные обследования и лечения 92 больных со сложными гигантскими грыжами передней брюшной стенки, находившихся на лечении в отделении хирургии Бухарского областного многопрофильного медицинского центра 2020-2026 гг.

Все больные в зависимости от метода лечения были разделены на 2 группы (табл. 1).

Распределение больных в зависимости от вида лечебных мероприятий

Группы обследованных больных	Метод лечения:
I группа сравнения (n=56)	Традиционный метод лечения
II группа (n=36)	Сочетанное применение пластики передней брюшной стенки по Ремиресу и сепарационной TAR - пластики

Больным I группы сравнения, клиническими и объективными, а также инструментальными методами исследования был установлен диагноз. Затем под общим обезболиванием выполнялось грыжесечение по традиционной методике с пластикой передней брюшной стенки по Мейо или по Сапежко с использованием мелкопористого импланта onlay. Дооперационная подготовка и послеоперационное ведение больных проводились согласно общепринятым принципам. С целью профилактики послеоперационных гнойно-септических осложнений применялась антибиотикотерапия с использованием ципрофлоксацина в соответствующей дозировке.

У 36 больных II группы были применены одновременно операция пластика передней брюшной стенки по Ремиресу и сепарационная TAR - пластика передней брюшной стенки.

Всем обследованным обеим групп больным в день поступления для точного уточнения диагноза и оценки соматического состояния больных проводились объективные, субъективные, общеклинические и инструментальные исследования. При объективной оценке состояния больных особое внимание уделялось локальным признакам грыж передней брюшной стенки: локализации и размеру выпячивания, при пальпации оценивали

содержимое грыжевого мешка, размер и характер грыжевых ворот, а также вправляемость грыжевого содержимого. Из инструментальных методов чаще всего использовали ультразвуковое исследование, а при необходимости компьютерную томографию, которые являются более информативными для определения характера грыжевых ворот и грыжевого содержимого, а также для определения наличия жидкости в грыжевом мешке. В послеоперационном периоде, как было выше отмечено, всем больным соблюдались все правила асептики и проводили профилактическую эмпирическую антибиотика терапию.

Из лабораторных обследований мы использовали общий анализ крови, общий анализ мочи и биохимические анализы крови.

В послеоперационном периоде у обследованных больных всех групп изучалось внутрибрюшное давление по общепринятой методике. При оценке степени выраженности развития внутри брюшного давления мы придерживались классификации Meldrum и соавт., которые выделяют 4 степени повышения интраабдоминальной гипертензии.

Результаты и их обсуждения. В I группу входили 56 больных со сложными гигантскими рецидивными и послеоперационными грыжами передней брюшной стенки. По этиологическому фактору среди 56 (100%) обследованных больных 32 (57,1%) имели послеоперационные грыжи передней брюшной стенки, а 24 (42,9%) перенесли операции передней брюшной стенки по поводу осложнённых рецидивных грыж (рисунок 1).

Рисунок 1. Распределение I группы больных по этиологическому фактору (n=56)

У 24 (42,9%) больных I группы с рецидивными грыжами в анамнезе и результата объективного осмотра области операции выявлены, что у 15(62,5%) больных выполнена операция пластика передней брюшной стенки по Сопежко, а у 9(37,5%) больных выполнена пластика передней брюшной стенки по Мейо (рисунок 2).

Рисунок 2. Распределение I группы больных с рецидивными грыжами по перенесенному виду операций (n=24).

Из анамнеза, выписки стационарного лечения и результатам инструментального исследования, а также во время нами выполненных операций выявлено, что из 24 больных I группы с рецидивными грыжами у

16(66,7%) больных прежние операции грыжесечения были выполнены с использованием мелкопористого имплантата. У 8(33,3%) больных были выполнены операции грыже сечения с пластикой передней брюшной стенки с натяжением без использования имплантата.

Всем поступившим больным первой группы в день поступления проводился подробный сбор анамнеза заболевания. Проводились ЭКГ, УЗИ и лабораторные исследования, также проводилась предоперационная подготовка по общему принятому принципу с консультацией анестезиолога реаниматолога и при необходимости других специалистов в течение 1-2 дней. При отсутствии противопоказаний и после полной подготовки больных к операции выполнялась операция под общим обезболиванием с пластикой передней брюшной стенки с использованием onlay мелко пористого

Из 56 больных I группы у 38(67,8%) пациентов в раннем послеоперационном периоде определяли внутрибрюшное давление. Результаты данного исследования приводим в таблице 2.

Таблица 2

Динамика показателей ВБД I группы больных (n=38)

№	Сроки после операционного периода	Средний показатель ВБД мм рт. ст.	Степень ВБД				
			Норма (До 10 мм рт. ст.)	I (от 10 до 15 мм рт. ст.)	II (от 15 до 25 мм рт. ст.)	III (от 26 до 35 мм рт. ст.)	IV (более 35 мм рт. ст.)
1	1 день	26,1±1,4	7 (18,4%)	15 (39,8%)	7 (18,4%)	6 (15,8%)	3 (7,9%)
2	3 день	17,4±1,3	11	16	5	4	2

			(28,9%)	(42,1%)	(13,1%)	(10,5%)	(5,3%)
3	5 день	15,6±1,8	13 (34,2%)	18 (47,4%)	3 (7,9%)	3 (7,9%)	1 (2,6%)
4	7 день	13,8±1,6	18 (47,4%)	14 (36,8%)	3 (7,9%)	2 (5,3%)	1 (2,6%)

Как показывает таблица 3 в первый день операции средний показатель внутрибрюшного давления был значительно выше нормы, что в среднем составил $22,2 \pm 1,7$ мм рт. ст. Из 38 оперированных больных этой группы в первые сутки после операции лишь у 7 (18,4%) больных ВБД было в пределах нормы. У 15 (39,8%) пациентов выявлена I степень внутрибрюшной гипертензии, у 7 (18,4%) II степень, у 6 (15,8%) III степень и у 3 (7,9%) больных было определена IV степень повышения внутрибрюшного давления.

В дальнейшем к 7 суткам лечения хотя эти показатели имели положительные отличия от 5 суток лечения, но не имели различия как показатели 1 и 3 суток лечения.

При ведении больных контрольной группы в послеоперационном периоде уделялось большое внимание объективным и субъективным данным, динамике клинико-лабораторных показателей, показателям интоксикации организма, наличию болевого синдрома, характеру дыхания, а также характеру выделений из дренажей, установленных в брюшную полость. Изучали местные признаки гнойных воспалительных осложнений в области послеоперационной раны.

Динамика основных показателей оценки состояния больных I группы приведены в таблице 3.

Длительное сохранения болевого синдрома в области передней брюшной стенки с высокой интенсивности в раннем послеоперационном периоде, мы считаем одним из косвенных признаков степени напряжения в мышцах и

апоневрозе передней брюшной стенки, что указывало на наличие натяжения тканей брюшной стенки после операции.

Наблюдение в динамике за показателями систолического артериального давления у этих больных выявило, что в первые 3 суток послеоперационного периода отмечалось незначительное повышение артериального давления — в среднем на 10–15 % от исходного рабочего артериального давления больных. В динамике к 7-8 суткам эти показатели у 90% больных нормализовались.

Таблица 3

Динамика основных показателей I группы больных (n=56)

№	Показатели	1 сутки п\о	3 сутки п\о	5 сутки п\о	7 сутки п\о
1	Постоянная боль в области передней брюшной стенки	56(100%)	56(100%)	37(66,1%)	24(42,8%)
2	А/Д мм рт.ст.	135,4±4,5	132,2±4,5	128,6±4,8	126,6±3,8
3	Пульс	92,5±4,3	89,4±3,8	86,2±4,7	82,7±4,3
4	Частота дыхания	24,6±3,2	22,3±3,4	20,4±3,2	19,8±2,8
5	Пневмония	-	-	4(7,1%)	3 (5,3%)
6	Инфильтрат в области послеоперационной области	-	14(25,2%)	11(19,6%)	5(8,9%)
7	Нагноение раны п\о	-	-	4(7,1%)	4(7,1%)
8	Объем выделения из дренажа (мл)	40,2±3,2 (n=56 – 100%)	21,3±3,7 (n=49 – 87,5%)	5,4±1,3 (n=22 – 39,3%)	3,5±1,5 (n=7 – 12,5%)
9	Температура тела	37,1±0,42	37,5±0,8	37,2±0,27	36,8±0,41

10	Средняя койка день	10,2±0,8
11	Рецидив в отдаленном периоде	7(12,5%)

Частота пульса больных также в течении 3 суток послеоперационного периода отмечалась незначительная тахикардия и составила в среднем 92,5±4,3 раза в минуту.

При наблюдении дыхательной системы в динамике выявили следующее: в первые сутки послеоперационного периода после экстубации средняя частота дыхания этой группы больных была 24,6±3,2 в минуту, к 3 суткам и в дальнейшем на 7-8 сутки лечения этот показатель уменьшился до 19,8±2,8 в минуту.

Всем больным, осложненным пневмонией, проводилась консультация пульмонолога, назначено соответствующее физиотерапевтическое лечение и антибиотикотерапия с применением ципрофлоксацина в дозе 1 гр. 2 раза в день. В динамике к 9-10 суткам была купирована клиника пневмонии всем этим 4 больным.

Несмотря на соблюдение всех правил асептики и ежедневно выполнения смены асептических повязок, к 3-4 суткам у 14(25,2%) больных при пальпации и при УЗИ отмечался инфильтрат в области послеоперационной раны размером в пределах от 3 до 7 см.

При послеоперационном ведении больных акцентировали внимания на состояние дренажей, характера и объема выделений.

Динамическое наблюдение температуры тела больных контрольной группы выявили субфебрилитет в 1-3 сутки лечения, температура в последующем нормализовалась.

Средняя длительность стационарного лечения больных группы сравнения составила $10,2 \pm 0,8$ дня.

Нами также проводился учет в отдаленном послеоперационном периоде, что выявил у 7(12,5%) больных рецидив грыж через 6-12 месяцев после операции. Эти больные в плановом порядке госпитализированы, и повторно включены в следующие группы больных нашего исследования.

Таким образом, анализ результатов исследования контрольной группы больных имеется ряд неудовлетворительных результатов и такие неудовлетворительные результаты мотивируют к усовершенствованию и разработке новых методов лечения больных со сложными гигантскими рецидивными и послеоперационными грыжами передней брюшной стенки. Изучая результаты различных современных методов хирургического лечения данной патологии, можно разработать оптимальные методы лечения больных с такими грыжами.

В II группу входили 36 больных со сложными гигантскими рецидивными и послеоперационными грыжами передней брюшной стенки. По этиологическому фактору, из 36 (100%) обследованных больных 20 (55,5%) были с послеоперационными грыжами передней брюшной стенки. 16(44,5%) были перенесшие операции передней брюшной стенки по поводу грыж, осложненных рецидивом (рисунок 3).

Рисунок 3. Распределение II группы больных по этиологическому фактору (n=36)

У 16(44,5%) больных II группы с рецидивными грыжами в анамнезе и по результатам объективного осмотра области операции выявлено, что у 9(56,3%) больных выполнена операция пластика передней брюшной стенки по Сапежко, а у 7(43,7%) больных выполнена пластика передней брюшной стенки по Мейо (рисунок 4).

Рисунок 4. Распределение II группы больных с рецидивными грыжами по перенесенному виду операций (n=16).

Из анамнеза, выписки стационарного лечения и результатам инструментального исследования, а также во время нами выполненных операций, выявлено, что из 16 больных II группы с рецидивными грыжами у 11(68,7%) больных прежние операции грыжесечения были выполнены с использованием мелкопористого имплантата. У 5(31,3%) больных были выполнены операции грыже сечения с пластикой передней брюшной стенки с натяжением без использования.

Ведение больных этой группы в предоперационном периоде было идентично предыдущим группам. При отсутствии противопоказаний и после полной подготовки больных к операции выполнялась пластика передней брюшной стенки под общим обезболиванием по сочетанной методике с применением операции Ремиреса и сепарационной TAR-пластики передней брюшной стенки.

Из 36 больных II группы, у 29 (80,5%) пациентов в раннем послеоперационном периоде и в динамике определяли внутрибрюшное давление (Таблица 4).

Таблица 4

Динамика показателей ВБД II группы больных (n=29)

№	Сроки после операционного периода	Средний показатель ВБД мм рт. ст.	Степень ВБД				
			Норма (До 10 мм рт. ст.)	I (от 10 до 15 мм рт. ст.)	II (от 15 до 25 мм рт. ст.)	III (от 26 до 35 мм рт. ст.)	IV (более 35 мм рт. ст.)
1	1 день	13,2±1,7	27 (93,1%)	3 (10,3%)	1 (3,4%)	0	0
2	3 день	12,6±1,2	28 (94,6%)	1 (3,4%)	0	0	0
3	5 день	9,1±0,8	29 (100%)	0	0	0	0
4	7 день	8,8±0,7	29 (100%)	0	0	0	0

У II группы больных также, в первый день операции, средний показатель внутрибрюшного давления был значительно выше нормы, что в среднем составил 13,2±1,7 мм рт. ст. Из 29 оперированного больного этой группы в первые сутки после операции у 27 (93,1%) больных ВБД было в пределах нормы. У 3 (10,3%) пациентов выявлена I степень внутрибрюшной гипертензии, у 1 (3,4%) II степень, у больных с III степенью и с IV степенью повышение внутрибрюшного давления не наблюдалось.

Отличительной чертой этих показателей от предыдущей группе было незначительное повышение внутри брюшного давления и быстрая нормализация в динамике лечения. Это указывает на то, что сочетанное применение пластики передней брюшной стенки по Ремиресу и сепарационной TAR-пластики способствует выполнению пластики брюшной стенки с меньшим натяжением по сравнению с традиционным методом, который использовался у больных контрольной группы, а также при отдельном применении этих методов.

Динамика основных показателей оценки состояния больных II группы приведены в таблице 5. В динамике к 5-6 суткам эти показатели у больных нормализовались, как и у предыдущей группы.

Таблица 5

Динамика основных показателей II группы больных (n=36)

№	Показатели	1 сутки п\о	3 сутки п\о	5 сутки п\о	7 сутки п\о
1	Постоянная боль в области передней брюшной стенки	36(100%)	24(66,6%)	9(25,0%)	3(8,3%)
2	А/Д мм рт ст	122,6±3,8	123,8±3,6	121,6±3,2	120,4±3,2
3	Пульс	80,7±4,1	78,4±4,2	76,8±4,3	74,3±4,2
4	Частота дыхания	19,2±3,4	18,6±2,8	18,2±2,4	17,9±2,6
5	Пневмония	0	0	0	0
6	Инфильтрат в области послеоперационной области	-	1 (2,7%)	1 (2,7%)	0
7	Нагноение п/о			0	0

	раны	0	0		
8	Объем выделения из дренажа (мл)	25,5±4,4 (n=36 – 100%)	14,3±4,2 (n=19 – 52,7%)	3,1±0,8 (n=3 – 8,3%)	0
9	Температура тела	37,3±0,5	36,9±0,5	36,5±0,6	36,5±0,4
10	Средне койка день	6,8±0,6			
11	Рецидив в отдаленном периоде	0			

Средняя длительность стационарного лечения больных II группы составила $6,8 \pm 0,6$ дня.

При анализе отдаленных результатов больных II группы рецидив грыж не отмечался.

Таким образом, анализ результатов исследования II группы больных со сложными гигантскими рецидивными и послеоперационными грыжами передней брюшной стенки при сочетанном применении пластики передней брюшной стенки по Ремиреса и сепарационной TAR - (Transversus Abdominis Release) с применением крупнопористого импланта больных со сложными гигантскими рецидивными и послеоперационными грыжами передней брюшной стенки имели ряд положительных результатов, чем при применении традиционного метода лечения пластики передней брюшной стенки с мелкопористым имплантом.

По сравнению с I группой, где применялся традиционный метод лечения, показатели внутрибрюшного давления у больных II группы с первого дня после операции были достоверно ниже. В динамике эти показатели нормализовались уже к 5-м суткам, что указывает на отсутствие компартмент-синдрома.

По всем основным показателям и критериям оценки, которыми мы пользовались для сравнительного анализа результатов в контрольной группе больных, отмечалась положительная динамика у больных, которым при пластике брюшной стенки сочетанно применялись операция Ремиреса и сепарационная TAR-пластика передней брюшной стенки.

Процент встречаемости инфильтрата брюшной стенки уменьшился как минимум в 3 раза, а нагноение послеоперационной раны не наблюдалось у больных II группы.

Объем выделений из дренажа брюшной полости с первого дня операции и в динамике был достоверно ниже, чем I контрольной группе больных. К 7 суткам у этих больных в отличие от предыдущей группе выделения из дренажей не наблюдались.

При этом средняя длительность стационарного лечения больных II группы составила $6,8 \pm 0,6$ дня, что достоверно отличается от предыдущей группы в лучшую сторону.

Выводы

1. При традиционном хирургическом методе лечения с применением мелкопористого импланта больных со сложными гигантскими рецидивными и послеоперационными грыжами передней брюшной стенки имеет ряд неудовлетворительных результатов. При этом в первый день операции средний показатель внутрибрюшного давления было значительно выше нормы, что в среднем составило $22,2 \pm 1,7$ мм рт. ст. Из них 18,4% больных ВБД было в пределах нормы. У 39,8% пациентов выявлена I степень внутрибрюшной гипертензии, у 18,4% — II степень, у 15,8% — III степень, а у 7,9% больных — IV степень повышения внутрибрюшного давления. Все показатели, отклонённые от нормы при динамике традиционного метода лечения, хотя и имели тенденцию к нормализации, к 7–8 суткам послеоперационного периода сохранялись выше нормы, среднее внутрибрюшное давление составляло

13,8±1,6 мм рт. ст. При этом у 36,8% больных сохранялась I степень, у 7,9% — II степень, у 5,3% — III степень, а у 2,6% — IV степень повышения внутрибрюшного давления. Частота послеоперационных осложнений составила: пневмония — у 7,1% больных, инфильтрат области послеоперационной раны — у 25,2%, нагноение послеоперационной раны — у 7,1% больных. Средняя длительность стационарного лечения при данной методике составила 10,2±1,4 дня. Рецидив в отдалённом периоде встречался в 7 случаях (12,5%).

2. При сочетанном применении пластики передней брюшной стенки по Ремиресу и сепарационной TAR пластикой передней брюшной стенки (Transversus Abdominis Release) с применением крупнопористого импланта больных со сложными гигантскими рецидивными и послеоперационными грыжами передней брюшной стенки имеет положительные результаты, чем отдельное применение этих операций, а также с значительным преимуществом от традиционного метода лечения пластики передней брюшной стенки с мелкопористым имплантом. Показатель внутрибрюшного давления с первого дня после операции у II группы больных был значительно достоверно низким и в динамике этот показатель нормализовался уже к 5 суткам, что указывает на отсутствие компартмент-синдрома.

3. Все это указывает на то, что одномоментное применение операции Ремиреса и сепарационной TAR-пластики передней брюшной стенки является весьма эффективным методом профилактики компартмент-синдрома. Процент встречаемости инфильтрата брюшной стенки у больных II группы уменьшился не менее чем в 3 раза, а нагноение послеоперационной раны и рецидивы послеоперационной грыжи у данной группы не наблюдались. Средняя длительность стационарного лечения больных этой группы составила 6,8±0,6 дня, что достоверно меньше по сравнению с предыдущими группами.

4. Сочетанное применение пластики передней брюшной стенки по Ремиреса и сепарационной TAR пластикой передней брюшной стенки (Transversus Abdominis Release) с применением крупнопористого импланта больных со сложными гигантскими рецидивными и послеоперационными грыжами передней брюшной стенки имеет значительное положительную экономическую эффективность за счет уменьшения послеоперационных осложнений и продолжительности стационарного лечения.

Список литературы

1. Абдурахманов Д. Ш., Хурсанов Ё. Э. Использование ненатяжной герниопластики в хирургическом лечении ущемленных грыж передней брюшной стенки (Обзор литературы) //Research Focus. – 2023. – Т. 2. – №. 11. – С. 104-109.

2. Зурнаджянц В. А. и др. Оценка течения раневого процесса при ущемленных грыжах передней брюшной стенки //Кубанский научный медицинский вестник. – 2023. – №. 7. – С. 132-133.

3. Измайлов А. Г. и др. Подбор пациентов для хирургического лечения грыж передней брюшной стенки с использованием способов профилактики послеоперационных раневых осложнений //Вестник современной клинической медицины. – 2019. – Т. 12. – №. 5. – С. 30-34.

4. Лазаренко В.А., Иванов С.В., Иванов И.С., Цуканов А.В. Профилактика компартмент синдрома при пластике у больных с вентральными грыжами // Человек и его здоровье. 2015. №. 2. С. 35-37.

5. Макаров И. В. и др. Сравнительный анализ сепарационных пластик при лечении срединных вентральных грыж //Новости хирургии. – 2023. – Т. 31. – №. 6. – С. 458-467.

6. Махмудов С. Б., Бабажанов А. С., Абдурахманов Д. Ш. Критерии выбора пластики у больных послеоперационными вентральными грыжами и

абдоминоптозом //Достижения науки и образования. – 2022. – №. 5 (85). – С. 40-45.

7. Муаззамов Б. Б., Хакимов М. Ш., Муаззамов Б. Р. Актуальные вопросы диагностики и хирургического лечения грыж передней брюшной стенки //Research Focus. – 2025. – Т. 4. – №. 3. – С. 226-228.

8. Рузибоев С. А., Авазов А. А., Хурсанов Е. Э. Сравнительные результаты лечения послеоперационных и рецидивных грыж передней брюшной стенки //Research Focus. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 184-191.

9. Черных В. Г. Хирургия грыж передней брюшной стенки: анатомо-физиологические основы оперативной техники //Москва. – 2023.

10. Шаповальянц С.Г., Михалев А.И., Михалева Л.М., Дзаварян Т.Г., Пулатов М.М. Сравнительная оценка влияния различных методов сепарации передней брюшной стенки на увеличение объема брюшной полости // Журнал анатомии и гистопатологии. 2022. Т. 6. №. 1. С. 115-120.

11. Шербеков У. А., Раджабов Ж. П. Оптимизация хирургической коррекции сочетанной абдоминальной патологии при вентральных грыжах //Research Focus. – 2023. – Т. 2. – №. 1. – С. 457-468.

12. Mohamedahmed AY, Issa MT, Zaman S, Mohammed S, Mohamedahmed MY, Hamid M, Muhammed AKA, Odogwu S, Kabir SA. Outcomes of anterior component separation versus posterior component separation with transversus abdominis muscle release for large incisional hernias: a systematic review and meta-analysis. *Hernia*. 2025 Oct 9;29(1):289.

13. Oma E, Christensen JK, Daes J, Jorgensen LN. Morphological alterations of the abdominal wall after open incisional hernia repair with endoscopic anterior and open posterior component separation. *Hernia*. 2023 Apr;27(2):327-334.